

Памяти Дмитрия Семёновича Стребкова

Ушёл из жизни 14.12.2021 мой близкий друг. Последние 30 лет для нас прошли в борьбе за развитие возобновляемой энергетики в России. Руководимый им институт ВИЭСХ с начала его директорства превратился в базовый институт Минэнерго России, затем и научной общественности России по возобновляемой энергетике.

Рис. 1. Дмитрий Семёнович Стребков, 11.03.1937-14.12.2021

В наземной солнечной энергетике Дмитрий Семёнович стал не только признанным лидером в России и известным учёным за рубежом, но и одним из первых в нашей стране организовал производство фотоэлектрических модулей международного уровня. ВИЭСХ поставлял модули в Индию, что позволило Дмитрию Семёновичу сохранить коллектив института при недостаточном государственном финансировании. В институте проводились значительные научные исследования также по биоэнергетике, малым ГЭС и малым ВЭУ.

Он был консультантом моей докторской диссертации. Ему удалось повторить уникальные опыты известного изобретателя Николо Тесла по передаче электрической энергии по однопроводной линии, что никому не удавалось сделать в течении 100 лет после смерти изобретателя. По территории института была проложена тонким проводом однопроводная линия, а преобразователи передающего и приёмного концов и нагрузка, в виде набора ламп накаливания мощностью 10 кВт, были размещены в зале внутри института. Установку по моей инициативе посетили несколько заместителей Министра энергетики, видные учёные, энергетики разных уровней, предприниматели. Но перейти на промышленный эксперимент не удалось из-за отсутствия финансирования.

В творческом пути Дмитрия Семёновича, написанном академиками РАСХН Ю.Ф. Лачугой и Б.А. Руновым и руководителем «Кванта» Н.С. Лидоренко, использован мною для представления его на премию «Глобальная энергия», приведены разнообразные направления его деятельности. Мне хочется подчеркнуть его прекрасные человеческие качества: доброту, демократичность, спокойствие, рассудительность, внимательность при рассмотрении бесчисленных предложений изобретателей разного рода.

Особенно меня удивляла и восхищала его терпеливость при рассмотрении различных спорных вопросов. Но самой примечательной чертой являлась для меня его работоспособность. Он мог работать над своими изобретениями, статьями и документами в самой разнообразной обстановке: от собственного кабинета, отвлекаемый звонками и посетителями, в автомобиле, на дипломатическом приёме. Однажды автор нашёл его в кресле в посольстве, в уголке комнаты, где он под грохот музыки писал в блокноте какие-то формулы.

Дмитрий Семёнович был среди отцов – основателей Комитета по проблемам использования возобновляемых источников энергии Российского союза научных и инженерных общественных объединений (Комитет ВИЭ РосСНИО) и заместителем Председателя комитета со дня его основания в 2002 году. Активно участвовал в работе комитета и на всех ежегодно проводимых комитетом конференциях выступал с интересными докладами.

А в молодости он писал прекрасные стихи, играл на гитаре и пел песни. В его поэтическом таланте и доброте можно убедиться, прочтя прилагаемый творческий путь.

Прощай, дорогой друг, мы будем помнить тебя, пока живы, и благодарить судьбу за общение с тобой.

Безруких П.П., д.т.н., Председатель Комитета ВИЭ РосСНИО, проф.кафедры ГВИЭ МЭИ.

Творческий путь академика Российской академии наук, доктора технических наук, профессора Дмитрия Семеновича Стребкова

Дмитрий Семёнович Стребков родился 11 марта 1937 года в г. Винница Украинской ССР. Окончил в 1959 г. факультет электрификации Московского института механизации и электрификации сельского хозяйства. Работал в 1959–1960 гг. инженером электротехнической лаборатории Московской областной эксплуатационной конторы Моссельэлектро Министерства сельского хозяйства РСФСР. С 1960 по 1987 гг. работал во Всесоюзном научно-исследовательском, проектно-конструкторском и технологическом институте источников тока (ВНИИТ) НПО «Квант» старшим инженером, старшим научным сотрудником, начальником сектора,

начальником лаборатории, начальником отдела, заместителем главного конструктора института.

В 1967 г. Д.С. Стребков без отрыва от производства окончил механико-математический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности «Математика». В 1971 г. окончил заочную аспирантуру при ВНИИТ и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, в 1976 г. ему присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по специальности «Преобразование видов энергии». В 1983 г. Д.С. Стребкову присуждена ученая степень доктора технических наук.

За время работы во ВНИИТ Д.С. Стребков проявил незаурядные способности экспериментатора, умеющего решать сложные технические проблемы на высоком научном уровне. Он предложил и разработал новое научное направление по преобразованию концентрированного солнечного теплового и лазерного излучения. Созданный им новый класс фотоэлектрических преобразователей энергии и результаты исследований существенным образом расширили представления о функциональных возможностях и перспективах энергетического использования фотопреобразователей.

Д.С. Стребков постоянно совершенствовал свои теоретические знания. С 1967 г. Он работал по совместительству во Всесоюзном заочном политехническом институте (сейчас Московский государственный открытый университет) на кафедре высшей математики, с 1972 по 1987 гг. - на кафедре основ радиотехники и телевидения. В 1976 г. он избран по конкурсу на должность доцента, а в январе 1984 г. на должность профессора кафедры. В 1985 г. ему присвоено ученое звание профессора по кафедре «Основы радиотехники и телевидения».

Д.С. Стребков разработал новые лекционные спецкурсы по современным проблемам полупроводниковой электроники: «Полупроводниковые фотопреобразователи», «Солнечные фотоэлектрические станции», «Термоэлектрические преобразователи энергии». Под его руководством 80 студентов ВЗПИ успешно защитили дипломные проекты.

В 70-е – 80-е годы XX века Дмитрий Семёнович был членом Научного Совета Государственного Комитета по науке и технике СССР (ГКНТ СССР) по проблеме «Использование возобновляемых источников энергии в народном хозяйстве», заместителем председателя фотоэлектрической секции Научного Совета ГКНТ СССР, заместителем председателя секции прикладных исследований Научного Совета АН СССР «Изыскание новых методов использования солнечной энергии», консультантом ООН по фотоэлектрическим системам.

В 1987 г. Д.С. Стребков назначен директором Всесоюзного, а с 1992 г. Всероссийского научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ), где работает по настоящее время (2007 г.).

Дмитрий Семёнович внес крупный вклад в теорию и практику фотоэлектрической энергетики сельского хозяйства, показал перспективы энергетического использования возобновляемых источников энергии в агропромышленном производстве. Он впервые в мире теоретически обосновал и создал управляемые светом фотоэлектрические генераторы напряжением 30 кВ для электротехнологиче-

ских процессов, фотопреобразователи для мобильных энергосредств с предельной электрической мощностью до 3 кВт/см² с передачей энергии по лазерному лучу, солнечные водоподъемные установки с ресурсом работы по фотоэлектрическому генератору 30 лет, преобразователи солнечной радиации для управления климатом в теплицах.

Являясь заместителем председателя секции «Использование солнечной энергии в сельском хозяйстве» Научного Совета ГКНТ СССР, Д.С. Стребков принимал активное участие в разработке научных проблем в области использования возобновляемых источников энергии в агропромышленном производстве, организовал исследования по целевым комплексным программам КПНТП СЭВ по биотехнологии, электронизации и солнечной энергетике для АПК. Дмитрий Семёнович лично принимал участие в работах по созданию энергетических комплексов с комбинированными системами на основе возобновляемых источников энергии, обоснованию энергетике агропромышленного производства, электрификации и автоматизации молочных малых ферм и личных подсобных хозяйств.

В ВИЭСХ Д.С. Стребков обосновал и предложил принципиально новый аккумулятор электрической энергии для мобильных энергосредств, удельные параметры которого в 2 раза превышают параметры традиционных электрохимических аккумуляторов.

В 1980-х годах была создана сеть зональных филиалов и отделений ВИЭСХ в России (гг. Челябинск, Улан-Удэ, Вологда, Псковская область), Украине, Армении, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане. ВИЭСХ передан опытный завод в г. Душанбе, в 1989 г. завершено строительство филиала в г. Смоленске. В 1995 г. ВИЭСХ передан Александровский опытно-механический завод (г. Александров Владимирской области).

Проведенные под руководством Д.С. Стребкова и при его непосредственном участии научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по энергетике ЛПХ, в том числе по использованию нетрадиционных источников энергии, приобрели в настоящее время особую значимость.

Эти работы имеют целью развитие сельскохозяйственного производства и быта села на базе более эффективных технологий и технических средств малой энергетике на основе широкого использования в сельском хозяйстве энергии биомассы, солнца, ветра, малых водотоков, производства и использования биодизельного топлива.

Принципиальные направления научно-исследовательских работ в этой области разработаны Д.С. Стребковым в концепции энергетического обеспечения сельского хозяйства в условиях многоукладной экономики, развития и использования малой и нетрадиционной энергетике, концепции развития электрификации сельского хозяйства России до 2010 года.

Д.С. Стребков - один из авторов резонансного метода передачи электрической энергии для электроснабжения потребителей, мобильных электроагрегатов и электротехнологий, методов преобразования биомассы в жидкое и газообразное биотопливо.

Впервые в мире создан и исследован новый класс матричных и высоковольтных фотоэлектрических солнечных элементов, новый класс стационарных концентраторов солнечной энергии, новые технологии бесполимерной герметизации солнечных модулей, бесхлорные технологии получения солнечного кремния. Разработана технология производства солнечных фотоэлектрических элементов, модулей и электрических установок, внедренная на опытном производстве ВИЭСХ, а также на четырех конверсионных заводах.

ВИЭСХ с 1990 г. производит солнечные фотоэлектрические элементы и модули, реализующиеся на внутреннем рынке и поставляемые на экспорт.

В течение многих лет Дмитрий Семёнович проводил активную и плодотворную деятельность по подготовке инженерных и научных кадров: работа во ВЗПИ, регулярные выступления с проблемными лекциями по новым направлениям энергообеспечения сельского хозяйства, использования возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, руководит подготовкой аспирантов. Он инициатор создания при ВИЭСХ кафедры Московского государственного агроинженерного университета им. В.П. Горячкина «Электрификация сельского хозяйства и возобновляемая энергетика» (2004 г.). Под его редакцией и авторством изданы две монографии [Стребков Д.С., Некрасов А.И. «Резонансные методы передачи электрической энергии», 2 издания, 2004 и 2006 гг.; Безруких П.П., Стребков Д.С. «Возобновляемая энергетика: стратегия, ресурсы, технологии», 2005 г.], в которых обобщены основные результаты его научной деятельности.

В 1991 г. Д.С. Стребков избран членом-корреспондентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ), в 1993 г. избирается действительным членом (академиком) Российской академии сельскохозяйственных наук.

Многолетние научные работы Д.С. Стребкова с сотрудниками ГНПП «Квант» (ВНИИТ) и ВИЭСХ, широко известные в нашей стране и за рубежом, включают большой объем глубоких исследований, результатом которых явилось развитие нового научно-технического направления – фотоэлектрического преобразования концентрированного солнечного излучения и создание принципиально нового класса преобразователей на основе матричных полупроводниковых структур, позволивших впервые осуществить прогнозируемые преимущества этого направления.

Оно представляет приоритет советской и российской науки и в настоящее время во всем мире признано как наиболее эффективное в реализации заложенных в фундаментальных законах природы предельных энергетических и экономических возможностей получения электроэнергии от Солнца.

По инициативе Д.С. Стребкова создано Российское общество по солнечной энергии (ISES Russia); в ВИЭСХ в 1997 г. организована и функционирует Международная кафедра ЮНЕСКО «Возобновляемая энергетика и электрификация сельского хозяйства».

Плодотворная деятельность научной школы Д.С. Стребкова отражена в 14 кандидатских и 2 докторских диссертациях, выполненных и защищенных под его руководством. Им было опубликовано более 850 научных трудов, в том числе

256 авторских свидетельств и патентов на изобретения СССР и Российской Федерации и 58 зарубежных патентов (США, Германии, Франции, Великобритании, Японии и др.). В 1983 г. Д.С. Стребков награжден нагрудным знаком «Изобретатель СССР».

Бюро Отделения механизации, электрификации и автоматизации Россельхозакадемии (февраль 2007 г.) поручило Д.С. Стребкову возглавить исследования по развитию нанотехнологий в инженерно-технической сфере сельского хозяйства.

Д.С. Стребков вёл большую научно-организационную и общественную работу. С 1992 г. был членом Президиума Российского научно-технического общества энергетиков и электротехников и председателем Научно-технического комитета общества «Электрификация сельского хозяйства», председателем Российской секции Международного общества по Солнечной энергии, с 2002 г. – заместителем председателя Российского комитета по использованию возобновляемых источников энергии, председателем двух научно-методических советов Отделения механизации, электрификации и автоматизации Россельхозакадемии по энергообеспечению сельского хозяйства и по автоматизации и инфокоммуникационным технологиям.

С 1987 г. Д.С. Стребков – председатель докторского диссертационного Совета при ВИЭСХ и председатель секции экспертного совета ВАК Минобрнауки РФ по инженерным агропромышленным специальностям, а также заведующий кафедрой ЮНЕСКО и кафедрой МГАУ «Возобновляемая энергетика и сельская электрификация» (при ВИЭСХ), руководитель рабочей группы Европейского бюро ЮНЕСКО по образованию в области солнечной энергетики и постоянно действующего при ВИЭСХ научного семинара «Новые идеи в энергетике».

Дмитрий Семёнович был членом редколлегии российских и зарубежных журналов: «Вестник ГНУ ВИЭСХ» (главный редактор); «Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук», «Техника в сельском хозяйстве»; «Техника и оборудование для села»; «Механизация и электрификация сельского хозяйства»; «Приводная техника»; «Возобновляемая энергия»; «Электрические источники энергии» (г. Белград, Сербия); «Сельскохозяйственная техника» (г. Прага, Чехия); «Гелиотехника» (г. Ташкент, Узбекистан).

Д.С. Стребков был награжден государственными наградами: медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», Почетными грамотами Россельхозакадемии, почетными грамотами, дипломами и золотыми медалями ВДНХ СССР и ВВЦ.

За заслуги Д.С. Стребкова в развитии научно-технического сотрудничества ВИЭСХ с Институтом сельскохозяйственной техники – МГИ, г. Гёдёлле (Венгрия), в 2000 г. он награжден памятной медалью «Банхази Дюла», учрежденной в честь крупного ученого и организатора науки в области механизации сельскохозяйственного производства, доктора технических наук, профессора Д. Банхази.

В 2003 г. Д.С. Стребков награжден Золотой медалью имени И.А. Будзко, учрежденной РАСХН, за цикл трудов по исследованию и разработке фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии, отличающихся высоким КПД и эффективной технологичностью производства. Правительство Республики Сербия

и Комитет по празднованию 150-летнего юбилея Николы Тесла наградили Д.С. Стребкова медалью и дипломом за реализацию технологий Н. Тесла по передаче электрической энергии (2006 г.).

В 2013 году, после реорганизации академий России, Д.С. Стребков был избран академиком РАН, в 2015 году назначен научным руководителем института ВИЭСХ, а с 2016 года был научным руководителем Федерального Научного Агропромышленного Центра ВИМ.

Дмитрий Семёнович участвовал в подготовке двух поэтических сборников выпускников МГАУ, изданных при поддержке ректора МГАУ академика М.Н. Ерохина в 2000 и в 2005 гг.: «Прекрасен наш союз!: Поэтический сборник. – М.: МГАУ им. В.П. Горячкина, 2000»; и «На аллее Лиственничной: Сборник стихов и поэм. – М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2005». Ниже публикуется одно из его стихотворений из второго сборника.

Мир очарованный

*Мир очарованный, желанный,
Тебя прошу, тебя молю:
Из глубины своими тайнами
Ты душу напои мою.
Открой мне лунные равнины,
Дурман запущенных лугов,
Туманы росные, седые,
Похмелье безмятежных снов.
Мои желанья и надежды,
И упоительные сны
Не разрушай. Давай, как прежде,
В минуты милой старины,
Оставив праздность и заботы,
Откроем лунные ворота
И в гости лиру позовем:
Над золотыми облаками
Луны оранжевое пламя,
И под желтеющим огнем
Уснули рои чутким сном.
В садах умолкли соловьи,
Стога в покосах сонно дремлют,
И все живое тихо внемлет
Святому таинству любви.*

От редакции журнала «Окружающая среда и энерговедение». В №1 за 2021 год, с.52-59, было опубликовано интервью с Д.С. Стребковым «**Источники и способы передачи энергии – глобальные решения**». Электронная ссылка: <https://clck.ru/ZVHrK>.